

BIR MUXAMMAS TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5903230>

Xayitova Zebuniso Raxmonali qizi

QDPI o'zbek tili va adabiyoti fakulteti
2-bosqich magstranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiyning Lutfiy g'azaliga bog'langan taxmisi atroflicha tahlil qilingan, ikki buyuk shoir ijodidagi o'zaro hamohanglik, badiiy tafakkur yuksakligining o'ziga xos qirralari ochib berilgan.

Annotation: This article provides a detailed analysis of Alisher Navoi's hypothesis about Lutfiy's ghazal, reveals the harmony between the works of the two great poets, the peculiarities of the height of artistic thinking.

Аннотация: В статье подробно анализируется гипотеза Алишера Навои о газели Хусейна, раскрываются особенности гармонии между произведениями двух великих поэтов, вершина художественного мышления.

Kalit so'zlar: G'azal, taxmis, band, badiiy san'atlar.

Keywords: Ghazal, tahmis, band, finearts.

Ключевые: слова: газель, тахмис, оркестр, изобразительное искусство.

Alisher Navoiy she'riyati janrlarga boyligi bilan ajralib turadi. Shoir ijodi davomida 16 janrdagi asarlar yaratgan bo'lib, bular mumtoz adabiyotimizdagi eng yuksak namunalardir. Ushbu 16 janr orasida muxammas janri alohida o'rinni egallaydi.

Shoirning "Xazoyin ul-maoniy" kulliyotida shoirning 10 ta muxammasi joy olgan. Ma'lumki, muxammas arabcha "beshlik" ma'nosini bildirib, har bandi besh misradan iborat she'r shakli hisoblanadi. Adabiyotshunoslikda muxammasning odatda, ikki xil bo'lishi ta'kidlanadi:

1) tab'i xud -mustaqil muxammas. Bu turdagi muxammasda barcha misralar bir shoirning o'zi tomonidan yaratiladi. Bunda ijodkor o'zga shoir she'rini asos qilib olmaydi, balki o'zi mustaqil ravishda beshlik yaratadi. Turkiy adabiyotda tab'i xud muxammasning dastlabki namunalari Hofiz Xorazmiy va Yusuf Amiriyy ijodida uchraydi.

2) taxmis - g'azalni beshlantirish asosida yaratiladigan muxammas. Taxmisdan muallif o'zga shoir yoki ba'zida o'z g'azalini asos -zamin qilib olib

, shu mavzuni davom ettirgan holda , vazn , qofiya va radifni saqlab qolib beshlik yaratadi. Bunda asos qilib olingan g'azaldagi har baytning yuqori qismiga uch misra qo'shiladi. Maqta' bandeda taxmis bog'layotgan shoirning taxallusi ham keltiriladi.

Alisher Navoiyning " Xazoyin ul-ma'oniyy" ga kiritilgan 10 ta muxammaslaridan barchasi taxmis shaklida bo'lib, ulardan 3 tasi " Malik ul-kalom" Lutfiyga, qolgan 7 tasi esa o'zining mashhur g'azallariga bitilgan. O'zbek adabiyotida Uvaysiy, Ogahiy, Amiriy kabi shoirlar taxmischilikka munosib hissa qo'shganlar.¹

Alisher Navoiy muxammaslarning mukammal namunalari yaratdi. Hozirda tahlilga tortiladigan muxammas taxmis muxammasdir. Ushbu taxmis "Xazoyin ul-ma'oniyy" tarkibidagi "Navodir ush-shabbob" devonidagi 1-muxammas hisoblanadi

Ushbu taxmis Lutfiy g'azali asosida yaratilgan bo'lib, an'anaga muvofiq vazn, qofiyani saqlab qolgan holda mahorat bilan ushbu taxmis muxammasni yaratgan. Taxmisdagi g'azal vazni ramali musammani mahzuf (foilotun, foilotun, foilotun, foilun) to'liq saqlangan. Qofiyasi ham mos ravishda shohni, dilxohni, xirgohni so'zlari tanlagan.

Ma'lumki, mumtoz adabiyot an'anasiga ko'ra taxmisnavis asos g'azalni to'liq tazmin qilib olmasligi, ya'ni unga ayrim o'zgartirishlar kiritishi ham mumkin. G'azal 7 bayt , Navoiy taxmis uchun g'azalning 5 baytini tanlab olgan, (6-7-baytlar tushirib qoldirilgan) shuningdek 3- va 4- baytlar o'rnini almashtirgan. "Zulfu oy yuzing " –"zulfungu yuzing" , " Qil nadirkim " –" rahm qilkim" " Zakoti husn uchun " –" Zakoti husn anga" deb tahrir qilingan.

Masnadi husn uzra tokim ko'rmisham ul shohni,

Tiyra aylabmen fig'ondin nilgun xirgohni,

Ey sabo, arz ayla nogah ko'rsang ul dilxohni,

Ko'ktadur har dam fig'onim ko'rgali sen mohni.

Da'vii mehringga tonuq tortadurmen ohni.

Masnad-taxt, o'rin; daraja ,martaba, ostona, dargoh, suyanchiq

Tiyra ayla-baxtsiz qilmoq, g'am-gussaga botirmoq

Fig'on-nola, dod-faryod, oh- zor, hangramoq, ingramoq

Nilgun-ko'krang

Xirgoh-chodir, manzil

Dilxoh-ko'ngol istagi, istak, intilish, ko'ngilga yaqin

Moh-oy(vaqt), sayyora; oy yuzli

Da'vii-da'vo, davo qilish, isbotlash

Tonuq-dalil, guvoh

Toki ul go'zalni husn taxtida ko'rar ekanman , ko'krang chodirni dod-faryodimdan g'am -g'ussaga botiraman . Ey sabo, sen oyni ko'rishing uchun har dam oh-u fig'onimni ko'kkacha yetganini ko'nglimga yaqinimga arz et. Sendan davo qilayotganim mehringga ohimni guvoh qilib keltiraman.

Alisher Navoiyning ushbu muxammasi oshiqona ruhda yozilgan. Eng avval yorning go 'zallardan go 'zalligi ta'kidlanadi. Oshiqning sevgisi yuksakligini ko'rsatish uchun osmon va tabiat hodisalaridan foydalangan. Ushbu bandeda mubolag'a, nido, tanosub, istiora san'atlari qo'llangan. Mumtoz adabiyotda oshiq doimo yorning yuzini ko'rishga oshiqadi . Lekin mashuqa unga o'zini befarqday ko'rsatadi . Yorning yuzi oyga qiyos qilinadi . Oy esa ko'kda bo'ladi. Shu sababli yorning dod-faryodi ko'kka yetadi.

**Ey g'ubori markabing kun ko'zqusining sayqali,
Nechakim men bir gado, sen podshohdursen bale,
Yo'q ajab sen husn shohin mayl qilsam sevgali,
Sen kebi sultonni sevmak haddim ermastur, vale
Bu balolig' ishq farq etmas gadovu shohni.
Markab-miniladigan hayvon, ulov**

G'ubor-chang, to'zon, tuproq, xiralik, xafalik, notinchilik, g'avg'o; arzimagan narsa

Sayqal-pardoqlash, yaltirash

Bale-ha, albatta, shunday

Ulovingni changi kun ko'zqusiga (quyosh.) sayqal beradi. Albatta , sen podshohsan, men bir nechalar ichidagi bir gadoman. Senday husn shohini sevgani mayl qilsam ajablanishning keragi yo'q. Sen kabi sultonni sevish haddim emasdir. Bu ishq shoh-u gadoni farq qilmasligi balodir. Ushbu band tazod asosiga qurilgan . Bandeda tashbex, tazod, istiora san'atlari qo'llangan. Ushbu bandeda oshiq yorning ulovini ham yuqoriga o'zini gadoga , mashuqani esa shohga tenglashtiradi. Oshiq ozini bir pog'ona past tutib senday go'zalni sevishga mayl qilaman lekin senday go'zalni sevish haddi emasligini bilsada , oshiq ilinjini uzmaydi. Shuning uchun ham ishq shoh-u gadoni farqlamasligini aytmoqda. Shoir faoliyatining o'rta davrida yaratilgan " Xamsa" da biz ana shu fikrni Farhod tilidan eshitamiz (Dedi: ishq ichra tengdur shoh-u darvesh). Xullas ,Navoiy fikricha ishqda hech kimga imtiyoz bo'lishi mumkin emas. Oshiq u xoh shoh bo'lsin, xoh gado ishq bobida buning hech qanday ahamiyat yo'q. Bu fikr Navoiyning butun hayoti davomida yaratilgan barcha asarlari zamiriga singib ketgan. Ijodkor "Maxbub ul-qulub" asarining " Ishq zikrida" ham xuddi shu masalaga

to'xtalib o'tadi. "Inodi oldinda teng ham podishoh, ham gado, bedodi qoshinda bir ham fosiq, ham porso"

**Xirmani vasling to'la senda, ey xalq ahsani,
Sabzai xatting tomoshosinda, ey ko'z ravshani,
Sunbuli zulfung xayolotida, ey jon gulshani,
Donai xoling tamannosinda, ey gul xirmani,
Rahm qilkim, chehrai zardim yoshurdi kohni.
Ahsan- eng yaxshi, go'zal, maqto'v, ofarin
Zard-sariq, sariqlik, sarg'aygan yuz**

Bandda yorning ta'rifi va uning go'zalligi, keyin esa oshiqning holati aks etadi. Oshiq yorga turli xil murojaat qiladi. Bandda istioralar: xirmani vasl, sabzai xat, xalq ahsani, ko'z ravshani, sunbuli zulf, jon gulshani, gul xirmani bilan bir qatorda "chehrai zardim yoshurdi kohni" kabi mubolag'a badiiy tasviriy vositalar yordamida oshiq kechinmalarining eng nozik qirralari ochib berishi ham ta'minlangan nido (ey xalq ahsani...) , mubolag'a (chehrai zardim yashirdi kohini) , tanosub (sunbul, zulf) san'atlari qo'llangan.

**Zulfu yuzung ko'rduy kuydi ko'ngul hasrat bila,
Vasling ummidig'a jon qildi fido rag'bat bila,
Senda yo'q ermish vafoyu men kuyub mehnat bila,
Zulfungu yuzung firoqinda tuman hasrat bila,
Hayfkim zoe' kechurdum muncha solu mohni.
Zulf-ayollarning sochi
Rag'bat-xohish, mayl, qiziqish
Soluyil, butun umr**

Seni sochi, yuzingni ko'rib ko'ngil hasrat bilan kuydi. Vasling umidi orzusida jonimni fido qilsam mashaqqat cheksam ham senda vafo yo'q ekan. Yuz-u sochingni ayrilig'ida hasratim tuman bo'ldi. Hayfkim, butun umrimni zoye o'tkazdim. Sharq, jumladan o'zbek mumtoz she'riyatida tasvirlangan an'anaviy oshiqqa xos fazilatlardan biri shuki, yor qancha bevafo bo'lmasin, hech qachon undan ko'ngil uzib keta olmaydi. Aksincha, ko'nglida hamisha allaqanday bir ilinj bilan yashaydi. Hijron azoblari, yorning bee'tiborligi, unga o'tkazayotgan jabru sitamlari oshiq qalbidagi muhabbat olovini yanada kuchliroq alangalatadi, unga bo'lgan intilishi borgan sari kuchayaveradi.

**Eyki, yo'qtur husn iqlimida sendek podsho,
Oshiqning necha tutqaysen munungdek benavo,
Nechakim bo'ldi eshikingda Navoiydek gado,
Qavma Luffini eshiktin, ber zakoti husn ango,**

Qayda etsun sen g'ani borinda shay lillohni.

G'ani-boy, ehtiyojsiz

Benavo-baxtsiz

Ey sen husn iqlimida sendek podisho yo'qdir. Oshig'ingni yana qancha shundek baxtsiz qilasan. Nechakimlar eshigingda Navoiydek gado bo'ldi. Lutfiyni eshigingdan quvma, unga husn zakotini ber. Yuqoridagi bandeda ishqiyl kechinmalar talqini yana shoh va gado orasidagi tafovut asosida davom ettiriladi. Oshiq o'z yoriga murojaat etar ekan, uni husn iqlimining yagona podshosi ekanligini ta'kidlaydi. Undan o'z oshig'ini nima sababdan bunchalar ilojsiz

qoldirganligini so'raydi va eshigida gadodek turganini aytadi. Ma'lumki, musulmon odobiga ko'ra eshikdan tilanib kelgan gadoni quvmaydilar, unga nimadir berib, rozi qilib jo'natiladi. Navoiy va Lutfiy qahramoni ham shohga shuni eslatib, undan husn uchun zakot berishni so'raydi. Chunki bu gado

– oshiq yor – eng badavlat shoh turganda boshqa eshikka bosh urib, Alloh uchun sadaqa so'rarmidi. Ko'rinib turibdiki, taxmisning oxirgi bandeda ham asos bayt va taxmis uchligi misralari bir- birini to'ldirib, o'zaro uyg'unlashib ketgan hamda real hayotiy asosga ega bo'lgan yaxlit bir lirik manzara kasb etgan. Ushbu bandeda oshiq emas, shoir yorga murojaat qilgan.

Xulosa qilib aytish mumkinki, "Malik ul -kalam" Lutfiy g'azalida ilgari surilgan fikr Navoiy misralari bilan boyitilgan. Imkon qadar g'oyaviy-badiiy tomondan

ergashilgan. Navoiy o'z davrininggina emas, balki o'zidan keyingi barcha ijodkorlarning ustozini ta'kidlash joiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Yusupova D. Aruz va mumtoz poetikaga kirish . -Toshkent : Akademnashr, 2020.-B.233.

2.Ishoqov Y . So 'z san'ati so 'zligi . -Toshkent : O 'zbekiston ,2014 .- b.126.

3 .Alisher Navoiy . Navodir ush-shabob .10 jildlik TAT. 2-jild.- Toshkent : G'afur G 'ulom nomidagi nashriyot -matbaa ijodiy uyi, 2015 .-B.222

4.Lutfiy . Bu ko 'nguldur , bu ko 'ngul .-Toshkent : G'afur G 'ulom nomidagi nashriyot -matbaa ijodiy uyi, 2015 .-B.171.

5.Shamsiyev P., Ibrohimov S. Navoiy asarlari lug 'ati .- Toshkent : G 'afur G 'ulom nomidagi Adabiyot va san 'at nashriyoti , 1973.-B.613.

6. Roʻziyev T., Koʻktadur har dam figʻonim ... Navoiyni anglash yoʻlida ilmiy – metodik maqolalar toʻplami. –Toshkent: 2021.-B.44-48